

مسودة

السياسة الخاصة بإدارة المخرجات البحثية في الجامعة الإسلامية بغزة

1 مقدمة

هناك حاجة متزايدة لجعل مخرجات البحث العلمي متاحة علنا، وذلك للتحقق من صحة نتائج الأبحاث، وزيادة الفائدة، وتسهيل إعادة استخدامها لخلق معارف جديدة. وتلتزم الجامعة بدعم باحثيها لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير بيئة تقدر التميز البحثي وتدعمه.

وتؤمن الجامعة إيماناً راسخاً بأن الأبحاث الجيدة تعتمد على إدارة المخرجات البحثية الجيدة، وتقر بأن إدارة المخرجات البحثية تشمل العديد من المهتمين والأطراف. وبناء على ذلك تنقسم السياسة والمسؤوليات المرتبطة بها إلى أقسام متعددة تستهدف المهتمين الرئيسيين داخل الجامعة.

وتنطبق هذه السياسة الخاصة بإدارة مخرجات البحث العلمي على جميع الباحثين الناشطين في الجامعة الإسلامية بغزة. وقد تمت الموافقة عليها من قبل **[مجلس الأمناء في التاريخ]**. وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتم فيها يتم تمويل البحث من قبل طرف ثالث، فإن أي اتفاقات مع هذا الطرف بشأن حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الوصول وتخزين المخرجات البحثية لها الأسبقية على هذه السياسة.

2 تعريفات ومصطلحات

يكون للكلمات والمصطلحات التالية ما يقابلها من بيان ومعانٍ وتفسيرات:

- الجامعة: الجامعة الإسلامية بغزة
- البحث: هو أي عمل إبداعي ومنظم بشكل منهجي بهدف تعزيز المعرفة، بما في ذلك الاكتشافات المتعلقة بالناس والثقافة والمجتمع، بالإضافة إلى استخدام هذه المعرفة في تطبيقات جديدة.
- المخرجات البحثية: هي أي مواد (رقمية أو مادية) مطلوبة لدعم الأبحاث. وقد يشمل ذلك للتخصصات المختلفة أنواعا مختلفة من البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من الأجهزة والوثائق وجدول وقواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر والمرئيات والنماذج والبرمجيات والصور والقياسات والأرقام، وغير ذلك. كما وتشمل التقارير الفنية وتقارير المشاريع والتقارير الوزارية، والكتب وفصول الكتب ومراجعات الكتب، ووثائق براءات الاختراع، والمواد السمعية والبصرية، والوثائق، والمواد التعليمية والأوراق العلمية ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراة ووقائع المؤتمرات والمقالات المنشورة في مجلات محكمة أو المنشورات الأولية ونصوص الندوات وورشات العمل.
- الباحثون: جميع الأعضاء الناشطين في البحوث في الجامعة بما في ذلك الموظفين وطلبة الماجستير والدكتوراة. والأشخاص الذين لا ينتمون مباشرة إلى الجامعة، والباحثون الزائرون الموجودون فعليا في الجامعة لأغراض البحث، والذين تنطبق عليهم جميعا هذه السياسة.
- البيانات الوصفية: هي معلومات وصفية أو سياقية مقترنة بالمنشورات والبيانات للمساعدة في تحديد الموقع واسترجاعه من قبل المستخدمين، مع تسهيل المحتوى وإدارة الدخول. وعادة ما تأخذ البيانات الوصفية شكل مجموعة منظمة من العناصر.
- معرف الكائن الثابت: هي معرفات مرتبطة بالمنشورات والبيانات الأساسية التي تجعلها أسهل للربط والعثور عليها. وينبغي أن تكون المعرفات ثابتة وفريدة وأن تظل مرتبطة بالنسخة الصحيحة من المنشور و/ أو البيانات. من الناحية المثالية ينبغي أن يكون من الممكن تحديد موقع العناصر عن طريق تمرير المعرف إلى خدمة محلل، كما هو الحال مع معرفات الكائن الرقمي (DOIs & Handles).

- الوصول المفتوح: (Open Access) يشير إلى عدم وجود مقيدات في الوصول عبر الإنترنت إلى المخرجات البحثية على جميع أشكالها.
- حقوق الملكية الفكرية: تعرف حقوق الملكية الفكرية في عقد العمل بين الباحث وبين صاحب العمل. ويمكن أيضا تعريف حقوق الملكية الفكرية من خلال اتفاقات أخرى (مثل اتفاقات المنح). في الحالات التي تنتمي فيها حقوق الملكية الفكرية إلى المؤسسة التي توظف الباحث، يكون للمؤسسة الحق في اختيار كيفية نشر البيانات ومشاركتها.
- [إسم المستودع] هو مستودع مفتوح الوصول يمثل نظاما يعمل على توفير مجموعة من الخدمات لجمع وتخزين وفهرسة المخرجات البحثية التي تنتجها الجامعة وتوفير الوصول إليها. ويتيح هذا المستودع الذي تديره عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إمكانية الوصول بشكل مبدئي للأعمال البحثية المنشورة في مجلات الجامعة مفتوحة الوصول وكذلك إلى رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة الجامعة الإسلامية، كما ستم إتاحة الوصول إلى طائفة واسعة أخرى من الأعمال بشكل تدريجي لاحقا.
- الأرشفة: تخزين البحوث الأكاديمية والمنشورات في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية.
- المنشور الأولي (ما قبل الطباعة): مسودة مقال أكاديمي أو منشور آخر قبل إرساله للتحكيم أو أي إجراء آخر لضمان الجودة كجزء من عملية النشر. وتشمل المنشورات الأولية مسودات المقالات الأكاديمية أو أوراق تحت العمل أو مسودات أوراق المؤتمرات.
- المنشور النهائي (ما بعد الطباعة): النسخة النهائية من مقال أكاديمي أو أي منشور آخر بعد أن تم تحكيمه وتنقيحه في شكله النهائي من قبل المؤلف. كمصطلح عام يشمل هذا النسخة النهائية كما تم نشرها سواء كانت للمؤلف أو للناسر.
- الحظر: يشير إلى فترة من الزمن لا يسمح خلالها بالوصول المفتوح إلى المنشورات العلمية إما لضمان سرية عمليات تقديم طلبات براءات الاختراعات، أو بسبب القيود المفروضة على حق المؤلف، أو المتطلبات المؤسسية، وما إلى ذلك.

- لجنة إدارة المخرجات البحثية: هي اللجنة المسؤولة عن إدارة المخرجات البحثية في الجامعة، وتشمل كلا من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، والمكتبة المركزية، ومركز الحاسوب، وفريق مشروع رومور، وممثلي البحث العلمي في الكليات المختلفة.
- اللجنة الاستشارية لإدارة المخرجات البحثية: لجنة يتم استشارتها فيما يخص سياسات وآليات إدارة مخرجات البحث العلمي وتطويرها وتشمل كلا من فريق مشروع رومور، وممثلي البحث العلمي في الكليات المختلفة.

3 التعامل مع المخرجات البحثية

- ينبغي تخزين مخرجات الأبحاث وإتاحتها للوصول في مستودع مناسب أو نظام أرشفة. كما يجب تخصيص معرفات البيانات الثابتة لأنواع المختلفة من المخرجات البحثية.
- يجب أن تدار المخرجات البحثية بفعالية والحفاظ على سلامتها. كما يجب تخزين تلك المخرجات بشكل صحيح، وكامل وموثوق به. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون تلك المخرجات البحثية معرفة ومحددة ومفتوحة الوصول والاستخدام. وذلك لضمان توفرها لعمليات التحقق وإعادة استخدامها عند الحاجة، وذلك في وجود الضمانات المناسبة.
- تعمل الجامعة الإسلامية على توفير المخرجات البحثية مفتوحة الوصول بموجب ترخيص مفتوح الوصول مثل تراخيص التأليف والنشر المفتوح أو ما يطلق عليها بالمشاع الإبداعي (Creative Commons)، ما لم تكن هناك التزامات قانونية، وحقوق لأطراف أخرى، وحقوق ملكية فكرية وحقوق خصوصية تحول دون ذلك. ويتم اختيار الترخيص وفقا لنوع المخرجات البحثية. كما ويجب وضع علامة واضحة على المخرجات البحثية التي لا تخضع لأي قيود على حقوق الطبع والنشر.
- امتثالا لحقوق الملكية الفكرية، وإذا لم يكن هناك حقوق لطرف ثالث، ومتطلبات قانونية أو قوانين حقوق ملكية تحظر ذلك، تعطى المخرجات البحثية للمنشورات في مجلات الجامعة الإسلامية ورسائل الماجستير والدكتوراة ترخيصا للوصول المفتوح.

- يتم تخزين مخرجات البحث العلمي وإتاحتها وفقا لقوانين الملكية الفكرية أو متطلبات الجهات الممولة من طرف ثالث، ضمن معايير المتطلبات القانونية أو التعاقدية السارية.
- تعتبر المخرجات البحثية الممولة من القطاع العام منفعة عامة، وتنتج للمصلحة العامة، وينبغي أن تكون متاحة علنا بأقل قدر ممكن من القيود في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة لا تضر بالملكية الفكرية.
- ينبغي عدم تسليم الحقوق الحصرية لإعادة الاستخدام أو نشر المخرجات البحثية المستقبلية إلى الناشرين التجاريين أو الوكلاء دون الاحتفاظ بالحق في إتاحة تلك المخرجات علنا لإعادة الاستخدام، إلا إذا كان ذلك شرطا للتمويل.
- أي بيانات يتم الاحتفاظ بها في أماكن أخرى، على سبيل المثال في مستودعات بحثية متخصصة، يجب أن **تسجل** أيضا لدى الجامعة الإسلامية.
- ينبغي ضمان التقيد بمعايير الاقتباس والمتطلبات المتعلقة بالنشر والبحوث المستقبلية، ومصادر البيانات المستعملة لاحقا التي يمكن تتبعها صراحة، وكذلك الاعتراف بالمصادر الأصلية.
- يجب حماية المصالح الشرعية للمشاركين في إنتاج المخرجات البحثية.
- مدة الحد الأدنى للأرشيف الخاص بمخرجات البحث العلمي هي 20 سنة: إما بعد تخصيص المعرف الثابت أو بعد نشر عمل ذي صلة بعد إنجاز المشروع، أيهما يأتي لاحقا.
- في حالة الحاجة لحذف مخرجات بحثية معينة، إما بعد انتهاء فترة الصلاحية أو مدة أرشيف مطلوبة أو لأسباب قانونية أو أخلاقية، فإن هذا الإجراء لن يتم إلا بعد النظر فيه جميع وجهات النظر القانونية والأخلاقية.
- المصالح والشروط التعاقدية لممولي الأطراف الثالثة وغيرها وأصحاب المصلحة والموظفين والمشاركين من الشركاء على وجه الخصوص، فضلا عن جوانب السرية والأمن، يجب أن تؤخذ كلها في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن الاحتفاظ بالمخرجات البحثية أو حذفها. كما ويجب توثيق الإجراءات المتخذة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها في المستقبل.

4 المسؤليات، والحقوق، والواجبات تجاه المخرجات البحثية

تقع مسؤولية إدارة المخرجات البحثية على كل من الباحثين، والكليات، والخدمات المركزية المقدمة من خلال عمادة البحث العلمي والمكتبة المركزية وعمادة الجودة والتطوير/مركز الحاسوب، وذلك كله على النحو التالي:

4.1 الباحثون

يقدم الباحثون مساهمة حيوية في ثقافة الجامعة البحثية وسمعتها الدولية. ولذلك فإن الجامعة تعمل على توفير أعلى مستويات الجودة والدعم في جميع المراحل والأوقات ولكل من الطلاب والموظفين في الجامعة. وتتوقع الجامعة أن يقوم الباحثون بما يلي:

- إدارة المخرجات البحثية الخاصة بأعمالهم والالتزام بالمبادئ والمتطلبات الواردة في هذه السياسة.
- الامتثال للمتطلبات العامة للممولين وللجامعة.
- القيام بنشاط بحثي وفقا للمعايير المبينة في صفحة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
- التعاون مع موظفي الدعم وممثلي البحث العلمي في الكليات المختلفة وفي دوائر الخدمات التابعة لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا لإجراء إدارة سليمة للمخرجات البحثية كجزء أساسي من الممارسة البحثية الجيدة.
- العمل مع مركز الحاسوب لتحديد متطلبات التخزين التي قد تتجاوز تلك التي تقدمها الجامعة حاليا.
- العمل مع موظفي الدعم وممثلي البحث العلمي في الكليات المختلفة وفي دوائر الخدمات التابعة لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا لتحديد المخرجات البحثية الرئيسية التي يجب الاحتفاظ بها للمساعدة في عمليات التحقق وإعادة الاستخدام المحتملة.
- توفير بيانات وصفية كافية حول مخرجات الأبحاث للتأكد من أن المستخدمين الآخرين يستطيعون اكتشافها وإعادة استخدامها إن كان ذلك مسموحا.
- التأكد من أن النتائج المنشورة تتضمن دائما معلومات عن كيفية الوصول إلى البيانات الدائمة

- التأكد بشكل واضح من ملكية المخرجات البحثية التي يتم إنتاجها من خلال النشاط البحثي. وفي حالة عدم وضوح ذلك، يتم العمل مع الجهات المختصة في الجامعة على التحقق من ملكية البيانات بالسرعة الممكنة.
- التأكد من إدارة البيانات المهمة والحساسة بطريقة تضمن سلامتها وحمايتها الكاملة.

4.2 الكليات

غالبا ما يشكل ممثلو البحث العلمي وموظفو الدعم داخل الكليات أول نقطة اتصال للباحثين. وتدرك الجامعة أن هؤلاء الموظفين يلعبون دورا أساسيا في توفير دعم لإدارة المخرجات البحثية في مجالهم التخصصي. وتلتزم الجامعة ببناء قدرات الموظفين لدعم احتياجات إدارة المخرجات البحثية لدى الباحثين. وستقوم الجامعة بتوفير (وعند الضرورة تطوير) مستوى الدعم والخدمات في الكليات من أجل:

- نشر سياسة إدارة المخرجات البحثية وتفصيل خدمات الدعم ذات الصلة.
- التعاون مع الباحثين لتقييم البنية التحتية التقنية قصيرة الأجل اللازمة لإجراء الأبحاث ولإدارة البيانات البحثية بشكل سليم.
- دعم إنتاج ما يتعلق بالبيانات الوصفية لمجموعات المخرجات البحثية وما يساعد في الوصول إليها.
- تمكين إنشاء روابط بين الجوائز والمنشورات والبيانات البحثية الأساسية من خلال تعيين معرفات الكائنات الثابتة.
- توفير التدريب والدعم والاستشارات في مجال إدارة البيانات الخاصة بالتخصصات، وخاصة فيما يتعلق بجوانب مثل ملكية البيانات والأخلاقيات.
- توفير الإرشاد والدعم والقوالب المحلية لمساعدة الباحثين على تطوير وتنفيذ خطط إدارة المخرجات البحثية كجزء من نشاطهم البحثي.

4.3 الخدمات المركزية المقدمة من خلال عمادة البحث العلمي والمكتبة المركزية وعمادة الجودة

والتطوير/مركز الحاسوب:

تعتمد الإدارة الجيدة للمخرجات البحثية على وجود السياسات المناسبة والبنية التحتية التقنية والدعم الفني. وتلتزم الجامعة بدعم باحثيها لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه من خلال توفير بيئة تقدر التميز البحثي وتدعمه. وستقوم الجامعة بتوفير (وعند الضرورة تطوير) بنية تحتية وخدمات مركزية من أجل:

- تقييم (وتحسين حيث يكون ممكناً) الدعم والبنية التحتية التقنية، وذلك بالتعاون مع الباحثين والكليات، لضمان إدارة سليمة للمخرجات البحثية وإمكانية الوصول إليها وإعادة استخدامها.
- توفير مستودع مركزي متخصص لتخزين المخرجات البحثية مع توفير الأمن والنسخ الاحتياطي المناسب، بما يتماشى مع متطلبات الباحثين.
- توفير آليات لتسجيل أصول المخرجات البحثية مركزياً وجعل البيانات الوصفية متاحة علناً لتسهيل الوصول إليها.

5 المستودع العلمي المؤسسي مفتوح الوصول في الجامعة الإسلامية بغزة

قامت الجامعة بمبادرة لجمع وحفظ ونشر وتوثيق المخرجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب من أجل جعل أعمالهم مفتوحة الوصول لجمهور عالمي من خلال شبكة الإنترنت، وذلك كله دعماً للمهام التي تقوم بها في إدارة مخرجات البحث العلمي من خلال لجنة إدارة المخرجات البحثية.

وإيماناً من الجامعة بأهمية هذه المبادرة، فإنها تلتزم بإنشاء مستودع علمي مؤسسي مفتوح الوصول لجمع وحفظ ونشر المخرجات البحثية والأعمال العلمية والإبداعية لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب لعرضها أمام المجتمع الخارجي. ويعتبر المستودع وسيلة لمتابعة الأداء وتقويمه وربطه بالخطة الاستراتيجية للجامعة، حيث يضمن إدخال المخرجات البحثية وتحديثها، كما يضمن صحة هذه المدخلات وعدم تكرارها، بحيث يكون المستودع العلمي المؤسسي المصدر الرئيسي لإمداد جميع منتسبي الجامعة والمستفيدين والوحدات والإدارات التي تحتاج إلى هذه البيانات، مثل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، والمكتبة المركزية وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والطلاب، بالإضافة إلى تزويد متخذي القرار والجهات المعنية - داخل الجامعة وخارجها - بما تحتاج إليه من إحصاءات ومؤشرات وتقارير.

هذا وتعتبر لجنة إدارة المخرجات البحثية هي الجهة المسؤولة عن إنشاء المستودع العلمي المؤسسي والإشراف عليه وإدارته. وتنطبق السياسة الموضحة أدناه على جميع الأنشطة والمبادئ المتعلقة بالمستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية بغزة.

5.1 أهداف المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية بغزة

- جمع بيانات المخرجات البحثية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة المنتسبين للجامعة وما يتعلق بها كبيانات الباحثين الرئيسيين والمشاركين وبيانات البحوث المشتركة مع الجامعات الأخرى وبيانات الدعم المالي المقدم للإنتاج العلمي بالجامعة.
- ضمان تخزين المخرجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة المنتسبين للجامعة الإسلامية على المدى الطويل.
- الحصول على تقارير دورية تحتوي على جميع الإحصاءات الخاصة بالإنتاج البحثي المنشور والجاري إعداده بالجامعة.
- توفير الوصول المفتوح للمستودع المؤسسي وفقاً للمعايير المتعارف عليها للوصول المفتوح.

5.2 الإطار

تتضمن الأعمال المحفوظة في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية بغزة بشكل مبدئي كلا من مقالات مجلات الجامعة الإسلامية، وأطروحات الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، بينما ستشمل بشكل تدريجي على جميع أنواع المخرجات البحثية.

5.3 المرجعية

تستند هذه السياسة الخاصة بالمستودع العلمي المؤسسي إلى القانون رقم؟؟؟، قانون التعليم العالي، المادة؟؟؟؟. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون المذكور أعلاه من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم العالي من خلال الرابط:

5.4 الإيداع في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية

لا يجوز إيداع المخرجات البحثية إلا من قبل موظفي أو طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية أو من لديهم الصلاحيات الإدارية بذلك (على سبيل المثال، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا).

ويسمح لأعضاء هيئة التدريس والموظفون المنتسبون للجامعة الإسلامية بغزة إيداع المخرجات البحثية لمملكاتهم الفكرية وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراة في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية بحيث ينطبق عليها التالي:

- يجب أن تكون المادة مقبولة للإيداع وفق سياسات المستودع المعلنة وأية تعديلات وتغييرات تجري عليها بين الحين والآخر.
- حق الملكية للمادة المودعة يبقى للمؤلف أو من ينقل له المؤلف هذا الحق.
- يجب أن لا تخرق المادة المودعة القوانين والأنظمة المعمول بها و/أو الاتفاقيات التي تكون فلسطين طرفاً فيها.
- يجب أن لا تخرق المادة المودعة قوانين الجامعة والأنظمة والتعليمات المعمول بها والمبادئ المقررة بما في ذلك دون حصر تعليمات وقواعد النشر العلمي و/أو الأمانة العلمية و/أو نشر الرسائل الجامعية و/أو نشر الأبحاث العلمية والتطبيقية و/أو أخلاقيات البحث، وأية مبادئ أو تعليمات تضعها الجامعة بين الحين والآخر بهذا الخصوص.
- التأكد أن المادة المودعة التي يوجد فيها حقوق ملكية أو تأليف ونشر للغير (وجود أكثر من مؤلف)، قد استوفت موافقة أو إذن من الغير لايداعها في المستودع.
- التأكد أن المادة المودعة التي تم دعمها أو رعايتها من مؤسسة أخرى غير الجامعة قد تم بشأنها عمل الترتيبات أو الحصول على الموافقات لايداعها في المستودع.
- يتم إتاحة الوصول المفتوح لكافة المنشورات الخاصة بمجلات الجامعة الإسلامية وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بطلبة الجامعة الإسلامية.
- يمكن تقييد الوصول المفتوح لأي منشورات أولية أو نهائية عدا منشورات مجلات الجامعة الإسلامية ورسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بطلبتها بناء على رغبة الباحث من خلال تحديده مدة الحظر وأسباب الحظر (مثلا حظر الناشرين أو الممولين). هذه المنشورات لن تكون مفتوحة الوصول على شبكة الإنترنت من خلال المستودع العلمي المؤسسي للجامعة

- الإسلامية حتى انتهاء فترة الحظر إن وجدت وبعد تأكد الباحث من حالة حقوق الطبع والنشر¹ وكذلك تحققه من حالة الانتحال للمنشورات باستخدام أداة اختبار الانتحال مثل (TurnItIn).
- أعمال أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب المنتسبين للجامعة الإسلامية بغزة يمكن إيداعها على مدار السنة في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية. سوف تكون المعلومات الببليوغرافية والموجز مفتوحة الوصول لكافة محتويات المستودع وسيكون النص كاملا مفتوح الوصول ما لم يكن هناك فترة حظر كما هو محدد من قبل الباحث.
 - في حالة الحاجة لحظر أو لحذف مخرجات بحثية معينة، إما بعد انتهاء فترة الصلاحية أو مدة أرشيف مطلوبة أو لأسباب قانونية أو أخلاقية، فإن هذا الإجراء لن يتم إلا بعد النظر في جميع وجهات النظر القانونية والأخلاقية.
 - يقوم المودع بمنح المستودع ترخيصا و/أو تفويضا و/أو إقرارا بإيداع المادة في المستودع بالوسائل الالكترونية أو أية وسائل أخرى متاحة.
 - للمستودع صلاحية إعادة ترتيب المادة المودعة أو ترجمتها أو نسخها لأغراض الإيداع في المستودع.
 - للمستودع صلاحية تبادل المادة المودعة مع مستودعات أخرى تابعة لمؤسسات تعليمية داخليا وخارجيا مع تضمين المادة البيانات الوصفية.
 - للمستودع صلاحية استخدام البيانات الوصفية أو المادة المودعة في أية تقارير أو نشرات تعريفية تصدرها حول المستودع.
 - للمستودع صلاحية وقف عرض او نشر المادة المودعة في حال خرقها أي من هذه الشروط والبنود والأحكام.
 - للجامعة الحق بالإيداع والنشر والعرض في المستودع ومن تلقاء نفسها كل مادة تم تمويلها كليا أو جزئيا من الجامعة أو مواد الرسائل والأطروحات الجامعية في برامج الماجستير والدكتوراه أو مواد بحثية وغيرها تم انتاجها ضمن عمل الكليات والمعاهد والمراكز فيها.

¹ <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>

- للمستودع صلاحية وفق ما يراه مناسباً وفي أي وقت تدقيق ومراجعة وتصويب البيانات الوصفية للمادة المودعة وتحويل النسخة الورقية من تلك المادة إلى نسخة إلكترونية في حال تعذر قيام المؤلف بتوفير تلك النسخة.
- المؤلف وحده يتحمل كامل المسؤولية عن أية خروقات أو مخالفات قانونية ناتجة عن المادة المودعة تجاه الجامعة وتجاه الغير.
- لا تتحمل الجامعة أية مسؤولية ناتجة عن أية خروقات أو مخالفات قانونية قام بها المؤلف ذات صلة بالمادة المودعة، ويتحمل المؤلف وحده تعويض أي ضرر لحق بالغير من جراء ذلك.
- لا يتحمل المستودع المسؤولية في حال قيام الغير بخرق أو انتهاك حقوق التأليف والنشر أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى ذات صلة بالمادة المودعة، ولا يتحمل المستودع مسؤولية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الغير المخالف وإنما يبقى هذا الحق للمؤلف وحده.
- لا يتحمل المستودع المسؤولية عن أية تلف أو فقدان يلحق بالمادة المودعة، ولكنه يحرص على حفظها وفقاً لما تمليه الظروف العادية.
- يدرك المؤلف أن المواد المودعة أو البيانات أو المعلومات في المستودع تعبر عن رأيه ولا تعبر عن رأي المستودع، وإن اعتماد أو تعويل المستخدم عليها يكون على مسؤوليته، ولا يتحمل المستودع أو المؤلف أية مسؤولية ناتجة عن ذلك.
- يحظر على المؤلف في أعماله الخاصة استعمال اسم المستودع أو أي اسم آخر مشابه من شأنه تضليل الجمهور إلا إذا كان هذا الاستخدام لأغراض التوثيق والاقتباس العلمي.
- على المؤلف المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بتشغيل المستودع بما في ذلك ما قد يعطى له من كلمة سر واسم مستخدم، ولا يسمح بأي حال من الأحوال إشراك أو تحويل أو نقل أية معلومات من هذا القبيل لأي طرف ثالث دون الحصول على إذن خطي من المستودع. وعلى المؤلف في حال علمه، إشعار المستودع عن أي استعمال غير مخول به أو أي إخلال بأمن المستودع يقع من طرف ثالث.
- يحظر على المؤلف أن ينسب المستودع إليه.

- يحتفظ المستودع بصلاحيته مطلقة في تعديل أو تغيير شروط الإيداع بين الحين والآخر دون إشعار المؤلف بذلك، ويكون ذلك ملزماً للمؤلف من لحظة وقوعه فوراً، كما أن من واجب المؤلف الإطلاع على تغييرات أو تعديلات شروط الإيداع وأن استمراره بالإيداع في المستودع يعني قبوله بها.
- إذا تبين أن بند أو شرط أو حكم مما هو وراود في هذا الاتفاقية غير قابل للنفذ لأسباب قانونية، فإن بقية البنود والشروط والأحكام تظل نافذة وذات أثر كامل.
- في حال الخلاف على تفسير هذه البنود والشروط والأحكام، يوافق المؤلف على أن الجامعة هي المختصة بالتفسير.

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه فإن أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب المنتسبين للجامعة الإسلامية بغزة عليهم الإلتزام بالعمليات التي تسمح بالوصول المفتوح إلى محتويات المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية على النحو التالي:

5.4.1 المخرجات البحثية (عدا رسائل الماجستير والدكتوراة)

- يمكن الإيداع في المستودع في أي وقت، ولكن يجب أن يتم الإيداع قبل نهاية شهر أغسطس من كل عام وهو الموعد النهائي لتسليم التقرير السنوي للموظفين أصحاب العقود حيث يعتبر المستودع المصدر الأساسي المزود لمحتويات التقارير السنوية الخاصة بالأنشطة البحثية لهؤلاء الموظفين.
- إذا لزم الأمر، تعين الكليات لجان لتحديد آلية عامة ومعلنة للموافقة على الإيداع في المستودع وذلك للبحوث الخاصة بموظفيها.
- تقع على عاتق الباحث المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات لحقوق الطبع والنشر. إذا لم يكن الباحث متأكداً، يجب عليه اتخاذ نوع الوصول الأكثر تقييداً والذي يضمن عدم تعارضه مع الإلتزامات الأخرى.
- إذا تلقى المستودع إثبات انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الإنتحال، وتم التحقق من ذلك سيتم حظر المحتوى المخالف على الفور. وإبلاغ الباحثين أصحاب المحتوى بذلك.

- المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) والنسخة الإلكترونية من الأعمال والمنشورات والمقالات ووقائع المؤتمرات والبحوث العلمية الأخرى للموظفين أصحاب العقود سيتم إدخالها في صيغة (أدوبي أكروبات بورتابل PDF).
- يقوم الموظفون أصحاب العقود في الجامعة الإسلامية بغزة بالتحقق من دقة المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) والنسخة الصحيحة (النسخة الأولية أو النهائية) للأعمال التي سيتم إيداعها في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية أثناء الإيداع في المستودع.
- يقوم الموظفون العاملون بالساعة أو الطلاب في الجامعة الإسلامية بغزة بتعبئة "نموذج إيداع وتفويض في المستودع العلمي المؤسسي" الموجود على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي وتسجيل المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) لأعمالهم.
- يلتزم المؤلف الأول للأعمال متعددة المؤلفين بإدخال المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) لتلك الأعمال إما من خلال المستودع إن كان المؤلف موظفاً من أصحاب العقود أو من خلال تعبئة "نموذج إيداع وتفويض في المستودع العلمي المؤسسي" إن كان المؤلف عدا ذلك.

5.4.2 رسائل الماجستير والدكتوراة

- يلتزم طلبة الدراسات العليا بتعبئة "نموذج إيداع وتفويض في المستودع العلمي المؤسسي" عند تسليم رسائلهم النهائية والذي يتضمن الرسالة وكذلك كافة المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) المتعلقة بالرسالة والذي يعطي الموافقة على تخزين وإتاحة تلك الرسائل عبر المستودع العلمي المؤسسي .
- يجب على الطالب إرسال كل من النسخ الورقية والنسخ الإلكترونية من الرسائل الجامعية والمعلومات الوصفية للمكتبة المركزية للتحقق من المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) ومطابقتها للرسالة.
- يتم تخزين الرسائل الجامعية لطلبة الجامعة الإسلامية بغزة وإتاحة الوصول المفتوح لها من خلال المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية. وفي الحالات التي تتطلب فيها الظروف حماية المحتوى (مثل طلبات براءات الاختراعات أو الكتب في مرحلة النشر أو لأسباب

قانونية، وما إلى ذلك)، ينطبق الحظر المفروض على الوصول المفتوح إلى النص الكامل لفترة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات.

- يجب إيداع الرسائل الجامعية في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية بصيغة (أدوبي أكروبات بورتابل PDF).

5.5 استخدام المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية

- يخضع الوصول و/أو الدخول إلى مستودع الجامعة الإسلامية والاستفادة من المواد المودعة والمعلومات والبيانات التي يحتويها واستخدامها إلى الموافقة على الشروط والبنود والأحكام الآتية:
- يكون استخدام المواد المودعة والبيانات والمعلومات في المستودع لأغراض البحث العلمي ودعم الباحثين ولأغراض تعليمية، ويكون استخدامها وفق سياسات المستودع وهذه الاتفاقية.
 - عدم جواز استخدام المواد المودعة والبيانات والمعلومات في المستودع كليا أو جزئيا لأغراض تجارية أو أغراض ربحية أو بمقابل مالي مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة المسؤولية القانونية، بما في ذلك عدم جواز نشر و/أو نسخ و/أو تقليد و/أو ترجمة و/أو تصوير و/أو توزيع و/أو ترويج و/أو إعادة إنتاج و/أو عرض المواد المودعة والبيانات والمعلومات بأي شكل أو وسيلة ورقية و/أو الكترونية لتحقيق تلك الأغراض.
 - عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة والقوانين والأنظمة الخاصة بها والاتفاقيات التي تكون فلسطين طرفا فيها بما فيها حقوق التأليف والنشر والحقوق المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها، وتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على خرق هذه الحقوق والالتزام بتعويض الضرر الناجم عن ذلك وفق القوانين المعمول بها.
 - الالتزام بذكر البيانات الوصفية "الببليوغرافية" الكاملة المتعلقة بالمادة المودعة التي يتم استخدامها للأغراض المسموح بها (الاقتباس والتوثيق العلمي) من مؤلف وعنوان وغيرها، ويمكن ذكر المستودع ولكن ذلك ليس إلزاميا.

- الالتزام بسياسات المستودع وحدود رخصة استخدام المادة عند نسخ أو تصوير أو عرض أو توزيع أو استعمال أو إعادة إنتاج أية مواد مودعة أو بيانات أو معلومات موجودة في المستودع.
- لا يتحمل المستودع أية مسؤولية أو تعويض عن أية خسائر أو أضرار مادية أو معنوية سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك فوات الكسب أو توقف الأعمال أو فقدان المعلومات ناشئة عن استخدام محتوياته من مواد مودعة وغيرها.
- يوفر المستودع المواد المودعة والبيانات والمعلومات كما يقدمها المؤلفون ولا يقدم ضمانات على الدقة أو الجودة أو عدم وقوع الأخطاء أو بسبب الاغفال أو العطل، ولا يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن استخدامها.
- يدرك المستخدم أن المواد المودعة أو البيانات أو المعلومات في المستودع تعبر عن آراء المؤلفين ولا تعبر عن رأي المستودع، وإن اعتماده أو تعويله عليها يكون على مسؤوليته، ولا يتحمل المستودع أية مسؤولية ناتجة عن ذلك.
- يدرك المستخدم أنه قد يتأخر الوصول إلى بعض المواد المودعة أو البيانات أو المعلومات بسبب المؤلف أو الجهة الممولة للمادة أو بسبب إجراءات الحظر المؤقت أو الدائم من قبل المستودع.
- في حال قيام المستخدم بالوصول أو الدخول إلى روابط أخرى من خلال استخدامه للمستودع، فإنه يوافق على عدم مسؤولية المستودع عن المحتويات الموجودة في تلك الروابط أو ما تتطلبه لأغراض أمن المعلومات أو الالتزام بالخصوصية أو حقوق النشر الخاصة بها.
- يحظر على المستخدم في أعماله الخاصة استعمال اسم المستودع أو أي اسم آخر مشابه من شأنه تضليل الجمهور إلا إذا كان هذا الاستخدام لأغراض التوثيق والاقتباس العلمي.
- على المستخدم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بتشغيل المستودع بما في ذلك ما قد يعطى له من كلمة سر واسم مستخدم، ولا يسمح بأي حال من الأحوال إشراك أو تحويل أو نقل أية معلومات من هذا القبيل لأي طرف ثالث دون الحصول على إذن خطي من

- المستودع. وعلى المستخدم في حال علمه إشعار المستودع عن أي استعمال غير مخول به أو أي إخلال بأمن المستودع يقع من طرف ثالث.
- في حال عدم امتثال المستخدم لأي من أحكام أو شروط أو بنود هذه الاتفاقية أو سياسات المستودع، فإن المستودع ووفقا لتقديره سيقوم بحظر وصول ذلك المستخدم أو استخدامه للمستودع ومحتوياته بصورة فورية ودون إعطاء أي إشعار مسبق.
- يحتفظ المستودع بصلاحيته المطلقة في تعديل أو تغيير شروط الاستخدام بين الحين والآخر دون إشعار المستخدم بذلك، ويكون ذلك ملزما للمستخدم من لحظة وقوعه فورا، كما أن من واجب المستخدم الاطلاع على تغييرات أو تعديلات شروط الاستخدام وأن استمراره بالدخول للمستودع يعني قبوله بها.
- إذا تبين أن بند أو شرط أو حكم مما هو وارد في نص هذه البنود غير قابل للنفاذ لأسباب قانونية، فإن بقية البنود والشروط والأحكام تظل نافذة وذات أثر كامل.
- في حال الخلاف على تفسير هذه البنود والشروط والأحكام، يوافق المستخدم على أن الجامعة هي المختصة بالتفسير.

5.6 الأدوار والمسؤوليات في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية

- الباحث: عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب من منسوبي الجامعة الإسلامية بغزة وتقع عليه مسؤولية إيداع المخرجات البحثية الخاصة به في المستودع العلمي المؤسسي بالإضافة الى جميع المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) المرتبطة بها.
- الكلية: تتطلع على جميع المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) للأبحاث التي ترد إليها من منسوبيها للتحقق من اكتمالها وصحتها وتتطلع على الأبحاث التي يرسلونها وتتخذ القرار المناسب (قبول، إرجاع إلى الباحث، رفض).
- المكتبة المركزية: تتطلع على جميع المعلومات الببليوغرافية (الوصفية) للرسائل العلمية التي ترد إليها من طلبة الدراسات العليا للتحقق من اكتمالها وصحتها وتمرر القرار المناسب (صحيحة (مكتملة) ، غير صحيحة (غير مكتملة) إلى الدراسات العليا.

- الدراسات العليا: مسؤولة عن إدارة محتوى المستودع العلمي المؤسسي فيما يخص رسائل الماجستير والدكتوراة وتتطلع على قرار المكتبة المركزية بصحة المعلومات البليوغرافية (الوصفية) للرسائل العلمية وتممر القرار المناسب (اعتماد، إرجاع إلى طالب الدراسات العليا).
- عمادة البحث العلمي: مسؤولة عن إدارة محتوى المستودع العلمي المؤسسي فيما يخص مخرجات البحث العلمي للباحثين عدا طلبة الماجستير والدكتوراة وتتطلع على جميع الأبحاث التي اعتمدها ممثلو البحث العلمي في الكليات وتتخذ القرار المناسب (قبول، إرجاع الى ممثل البحث العلمي في الكلية، رفض). كما تقوم عمادة البحث العلمي بتنفيذ الإتفاقيات وأنشطة الشراكة والمشاريع التعاونية ذات الصلة بنظام المستودع العلمي المؤسسي مع مؤسسات وجامعات و / أو منظمات أخرى.
- عمادة الجودة والتطوير/مركز الحاسوب (مدير النظام): مسؤولة عن إدارة نظام المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية من الناحية التقنية لضمان استمرارية تطوير البنية التحتية وجمع وتخزين أمن على المدى الطويل والحفاظ على الأعمال العلمية والإبداعية الصادرة عن المنتسبين للجامعة الإسلامية بغزة في المستودع العلمي المؤسسي للجامعة الإسلامية.
- تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بإدارة محتوى المستودع العلمي المؤسسي وبالتعاون مع إدارة المكتبة تقوم بتخزين وإتاحة المخرجات البحثية من خلال المستودع العلمي المؤسسي، وتنفذ جميع الإجراءات الأخرى ذات الصلة.
- تتولى عمادة التطوير والجودة بإدارة المستودع العلمي المؤسسي تقنيا بالتعاون مع مركز الحاسوب وكذلك متابعة جميع المتطلبات الفنية بما في ذلك تركيب وتحديث وصيانة نظام المستودع العلمي المؤسسي مفتوح الوصول وأمن البيانات والمعلومات ومعالجة نقل البيانات ، فضلا عن تخزين البيانات على المدى الطويل والحفاظ عليها.

6 تنفيذ ومراجعة وتعديل السياسة

- تقود رئاسة الجامعة الإسلامية بغزة لجنة إدارة المخرجات البحثية في تنفيذ هذه السياسة.
- تشرف عمادة البحث العلمي على تنفيذ هذه السياسة، وتتدخل لجنة إدارة المخرجات البحثية في حالة وجود خلافات بين المشاركين، وتنفذ أي تغييرات لصالح سير العملية.
- تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع بقية أعضاء لجنة إدارة المخرجات البحثية بإعداد ومراجعة وتطبيق سياسة المستودع العلمي المؤسسي مفتوح الوصول.
- يقوم عمداء الكليات وممثلو البحث العلمي في المؤسسات ورؤساء الأقسام بمتابعة متطلبات سياسة المستودع العلمي المؤسسي مفتوح الوصول.
- يلتزم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون في الجامعة الإسلامية باللوائح والقواعد المتعلقة بسياسة المستودع العلمي المؤسسي مفتوح الوصول.
- بمجرد أن تصبح السياسة سارية المفعول، ستقوم لجنة إدارة المخرجات البحثية بتقييم فعالية وسير العمل في هذه السياسة والتعاون مع اللجنة الاستشارية كل عام حتى نهاية فترة أولية مدتها ثلاث سنوات، وكل ثلاث سنوات بعد ذلك. ويجوز للجنة أن تنقح السياسة أو تغيرها عند الضرورة، وأن تقدم مقترحات بشأن أي تغيير في السياسة للموافقة عليها من رئاسة الجامعة.
- تتحمل لجنة إدارة المخرجات البحثية في الجامعة الإسلامية مسؤولية مراجعة وتنقيح هذه السياسة. ويجري التنقيح كل عام في شهر أغسطس.

لمزيد من المعلومات والدعم:

صفحة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة:

<http://research.iugaza.edu.ps>

7 جدول التعديل

رقم صفحة التعديل	التاريخ	التعديل	تم التعديل بواسطة

ملحق 1: مخطط سير عمل نظام المستودع العلمي المؤسسي

ملحق 2: نموذج إيداع وتفويض في المستودع العلمي المؤسسي

أولاً: التفويض

أنا المؤلف.....

أمنح مستودع الجامعة الإسلامية "؟" ترخيصاً و/أو تفويضاً غير حصري دون مقابل بإيداع و/أو نشر و/أو إعادة إنتاج بطريقة إلكترونية المخرج العلمي المعد من قبلي وعنوانه:

..... وذلك وفق السياسات
والاتفاقيات المعتمدة لدى المستودع.

التاريخ:

اسم المؤلف:

التوقيع :

ثانياً: بيانات المخرج البحثي

يستكمل العمل لاحقاً في هذا النموذج!